

TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQLARI VA UNING RIVOJLANISH JARAYONI

TELECOMMUNICATION NETWORKS AND ITS DEVELOPMENT PROCESS

Farg'ona viloyati Beshariq tumani
1-sonli kasb-hunar maktabi
Maxsus fanlar kafedrasini mudiri
Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna
nuritdinova1985@bk.ru

Annotatsiya. Ushbu maqola zamonaviy dunyoda juda mashhur hisoblangan telekommunikatsiya tarmoqlari haqida batafsil so'z yuritib, uning rivojlanish sabablari va omillari va shuningdek uning texnologik davrda tutgan ahamiyati haqida ma'lumot beradi va keltirilgan ma'lumotlarni faktlar va qonuniy hujjatlar yordamida asoslanadi.

Kalit so'zlar: Zamonaviy telekommunikatsiya tizimlari, telekommunikatsiya evolyutsiyasi telekommunikatsiya konvergentsiyasi, mikroelektronika, regulyatsiya, lokal tarmoq, foton texnologiya, optik tola.

Abstract. This article gives information about the telecommunication networks that are considered completely actual in the modern world in detail, pointing out the reasons and factors of its development, as well as its importance in the technological era, and the given information is supported with the help of facts and legal documents.

Key words: Modern telecommunication systems, telecommunication evolution, telecommunication convergence, microelectronics, regulation, local network, photon technology, optical fiber.

O'zbekiston mustqail davlatga aylanganiga qariyb 30 yildan oshdi. Shuning natijasida oxirgi 30 yil ichida mamlakatimiz va shuningdek, dunyo telekommunikatsiya sektorida ro'y bergan chuqur o'zgarishlar sabablarini bir nechta omillar belgilaydi:

- birinchi navbatda bu telekommunikatsiya va texnologik trendlaridagi regulyatsiyalash tamoyillarining o'zgarishidir. Jahon iqtisodiyotining globalizatsiyasi hamda elektraloqadagi liberalizatsiya va deregulirovka raqobatbardosh muhitni yuzaga keltiradi, mikroelektronika, dasturiy ta'minot hamda tolali optika sohaslarining taraqqiyoti esa yangi ma'lumot uzatish va tarqatish texnologiyalari tamoyillari yaratilishini belgilab beradi.

- IP texnologiyalariga asoslangan tarmoqlarning rivojlanishi, mobil aloqa tarmoqlari hajmining o'sishi natijasida foydalanuvchilarning tarmoq turiga bog'liq bo'lmagan keng xizmatlar yig'indisiga ulanish istagi ko'pgina yo'nalishlardagi turli tarmoq infrastrukturalarining konvergentsiyasiga olib keldi.

Aloqa xizmatlari va tarmoqlari evolyutsiyasining eng asosiy harakatlantiruvchi kuchlar bu quyidagi asosiy sohalardagi yutuqlar hisoblanadi:

- mikroelektronika;
- foton texnologiyalari;
- dasturiy ta'minot.

Amaliy jihatdan mikroelektronika sohasidagi ikki jarayon katta ahamiyatga ega bo'ldi: bir tomondan kompyuterlar samaradorligining orttirilishi hamda foydalaniluvchi xotiraning hajmi ortishi, ikkinchi tomondan, qurilmalar narxining arzonlashuvi. Kompyuterlardan keng ko'lamda foydalanish aloqa tizimlari xarakteristikalariga, uzatish va kommutatsiya tizimlari samaradorligining ortishi, hamda narxlarni pasaytirgan holda ko'proq xizmat turlarini ko'rsatishga ta'sir ko'rsatuvchi bosh omilga aylanib bormoqda.

Ochiq standartlarni qo'llashga asoslangan dasturiy-apparat vositalar va xizmatlarning rivojlanishi tarmoq va tizimlarning o'zaro hamkorligiga, hamda avvalgidan arzonroq va yuqoriroq sifatli xizmatlar hamda maxsulotlar paydo bo'lishiga keng yo'l ochadi.

Hozirgi kunda telekommunikatsiyalarning kelajakdagi tarkibi va shaklini aniqlab beruvchi muhim omil sifatida qarash mumkin bo'lgan asosiy (global) o'zgarishlar qatoriga quyidagilar kiradi:

- barcha sohalardagi raqamlashtirish;
- mobil aloqa tarmoqlarining ortishi;

Internetning o'sishi va u bilan bog'liq bo'lgan kanallar kommutatsiyalovchi tarmoqlardan ulanishga yo'naltirilmagan paketlarni kommutatsiyalovchi tarmoqlarga o'tish jarayoni ;

Ko'p yillar davomida axborot hamda telekommunikatsiya texnologiyalari ikki alohida dunyo sifatida rivojlangan. Shunga qaramay, oxirgi paytlarda axborot va telekommunikatsiya evolyutsiyasida "konvergensiya" atamasi tez-tez qo'llanilmoqda. Bu termin o'zida telekommunikatsiya sohasidagi tarmoq va xizmatlar rivojlanishi hamda integratsiyasi, eski texnologiyalarni yangisiga almashtirish va boshqa jarayonlarga oid barcha o'zgarishlarni o'z ichiga oladi. Bu ma'noda konvergensiya jarayonini zamonaviy telekommunikatsiyalardagi ko'pkina misollar bilan tushuntirish mumkin.

Umuman olganda, elektraloqada konvergensiyaning harakatlantiruvchi kuch yangi xizmatlarni shakllantirish hisoblanadi. Konvergensiyaning amalga oshirishdan maqsad bir jinsli infrastruktura orqali turli xizmatlar (masalan, telefoniya) ko'rsata olish imkonini hisoblanadi, hatto ular turli texnik yechimlar asosida amalga oshirilsa ham.

Bu yechimlar telekommunikatsiyalar yoki kompyuter-axborot texnologiyalariga asoslangan bo'lishi mumkin. Shuni aytish joizki, turli xizmatlarni konvergensiylashtirish alohida bir turdagi xizmatning imkoniyatlari ortishiga olib kelishi mumkin, masalan multimediyaga ilovalari bilan bo'lgan hol kabi. Albatta, xizmatlar konvergensiyasi bu xizmatlarni ta'minlab beruvchi texnik tizimlarda ma'lum konvergensiya darajasini ko'zda tutadi.

Hozirda konvergensiya jarayoni sezilarli darajada joriy etilgan bir qancha telekommunikatsiya tarmoqlari mavjud.

An'anaviy telefon tarmog'i - konvergensiya jarayonining bir qatnashchisi, ma'lumot uzatish tarmoqlari ikkinchi qatnashchi bo'lgan telefoniya va ma'lumot uzatish xizmatlari

konvergensiya hozirda eng ahamiyatli jarayon hisoblanadi. Bu umumiy foydalanish tarmoqlari (UFTT/ISDN va Internet) uchun ham, xususiy tarmoqlar (UATS, lokal tarmoqlar va IP asosidagi Intranet) uchun ham o'rinli.

Umumiy foydalanish tarmoqlarida IP texnologiyalarga asoslangan xizmatlarni kirish tarmoqlari UFTT/ISDN orqali samarali (iqtisodiy nuqtai nazardan) yetkazib berish imkoniyati katta qiziqish uyg'otmoqda. Bu telefon tarmog'i chegarasida UFTT/ISDN va Internet o'rtasidagi hamkorlikni, aniqroq aytganda konvergensiyaning birinchi toifasini bildiradi. Keyingi bosqich Internet hamda UFTT/ISDN foydalanuvchilariga telefoniya xizmatlarini yetkazib berish lozim. Buni konvergensiyaning yana bir yo'nalishi deb qarash mumkin. Kelajakda UFTT/ISDN va Internet avzalliklariga ega bo'lgan, barcha xizmat turlarini birdek yaxshi sifatda ko'rsata olish imkoniga ega yagona tarmoq yaratilishi mumkin.

Xususiy tarmoqlar yo'nalishida korxonalar telefon stansiyalari (UATS) muhim o'rin egallamoqda. Zamonaviy UATS taqsimlangan arxitekturaga ega, shlyuz va kommutator vazifalarini bajaruvchi, taraqqiy etgan intellektual xususiyatlarga ega kommunikatsiya serverni tashkil etadi. Xususiy va UF tarmoqlari farqi, kamida texnik nuqtai nazardan, kamayib boradi. Xususiy tarmoqlar yetarlicha katta hajmga ega bo'lishlari mumkin, ularning infratuzilishi ham UF tarmoqlarinikiga o'xshash bo'ladi. Ikkala turdagi tarmoqlarda ham chaqiriqlarga xizmat ko'rsatish uchun intellektual vazifalardan foydalaniladi. Bu ikki tarmoqlar o'rtasidagi asosiy farq abonentlarni keng oraliqli ilovalarga ulashni tashkil qilish usuli bo'lib qoladi.

Konvergensiyaning keyingi muhim yo'nalishi qayd qilingan va harakatdagi tarmoqlar konvergensiya (Fixed/Mobile Convergence, FMC) bilan belgilanadi. Bunda gap o'tkazuvchi va mobil radiotarmoqlar uchun kommutator integratsiyasi haqida emas, garchi bu turdagi integratsiya ham ahamiyatga molik, balki abonentlar istalgan kirish tarmog'ida foydalanish imkoniga ega bo'luvchi xizmatlar konvergensiya katta natija hisoblanadi.

Konvergensiya xizmatlarning quvvati ortishiga misol sifatida kompyuterli telefoniya (CTI - Com-puter/Telephony Integration) qarash mumkin. Bunda katta yuklanishga ega

operator markazlarida (Call Centers) kompyuter imkoniyatlari UATS vazifalari bilan qo'shiladi.

Konvergensiya xizmatlarning quvvati ortishiga keyingi misol sifatida yuqorida aytilganidek, seans jarayoni vaqtida axborot uzatish uchun ovoz, video, grafika va tovush qo'llanilishi mumkin bo'lgan multimediali kommunikatsiyalarni qarash mumkin. Turli aloqa rejimlari uchun texnik vositalar ta'minlanishi zarur bo'lgan yangi terminal qurilmalari – TV va SHK qabul qilgichlar texnik qurilmalar sohasidagi konvergensiyaning yaqqol namunasidir.

Umumlashtirib shuni aytish mumkinki, konvergensiyaning maqsadi zamonaviy telekommunikatsiya va axborot sanoati yo'nalishidagi barcha yo'nalishlarni birlashtirish hisoblanadi.

Mamlakatimizda ham telekommunikatsiya sanoati bo'yicha bir qator ishlar olib borilmoqda. Ulardan biri sifatida quyidagi qonunni misol qilib keltirishimiz mumkin.

“O‘zbekiston Respublikasining “Standartlashtirish to‘g‘risida”gi Qonuni (<https://lex.uz/ru/docs/-6270526>) va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 2-iyundagi PF-6240-son “Texnik jihatdan tartibga solish sohasida davlat boshqaruvini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi Farmoni (<https://lex.uz/ru/docs/-5443205>) hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 11-martdagi 114-son qarori bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi huzuridagi O‘zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi to‘g‘risidagi nizomga (<https://lex.uz/ru/docs/-5902780#-5905522>) asosan buyuriladi:

O‘z DSt 3634:2023 “Telekommunikatsiya tarmoqlari. O‘zbekiston Respublikasi telekommunikatsiya operatorlari va telekommunikatsiya xizmatlari provayderlarini ma'lumotlar uzatish tarmoqlarida tezkor qidiruv tadbirlar tizimini texnik vositalarini ishlashini ta'minlash uchun shart-sharoitlar yaratishga doir umumiy texnik talablar” O‘zbekiston Respublikasining davlat standarti ilovaga muvofiq tasdiqlansin¹³.”

¹³ O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI INVESTITSİYALAR, SANOAT VA SAVDO VAZIRLIGI HUZURIDAGI O‘ZBEKISTON TEXNIK JIHATDAN TARTIBGA SOLISH AGENTLIGI BOSH DIREKTORINING BUYRUG‘I

Bundan ma'lum bo'ladiki, telekommunikatsiya sohasi zamonning ilg'or sohalaridan biriga aylanibgina qolmay, zamonaviy talablarga javob berishi lozim bo'lgan va siyosat, qishloq xo'jaligi, iqtisodiyot va boshqa barcha sohalarga dahldor bo'lgan eng dolzarb sohadir. Mana shuning uchun ham yurtimizda va dunyoda uni rivojlantirish uchun ko'plab islohot va yangiliklar qilinib, izlanishlar olib borilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. R.I.Isayev, R.K.Atametov, R.N.Radjapova, Telekommunikatsiya uzatish tizimlari. - «Fan va texnologiya», 2011. — 520 bet.
2. N.Jo`rayev. Telekommunikatsiya uzatish tizimlariga texnik xizmat ko`rsatish. Farg`ona, 2013.
3. N.M.Jo`rayev. Tolali optik aloqa tizimlari va tarmoqlariga texnik xizmat ko`rsatish. Toshkent, 2017.
4. ITU-T Recommendation M. 3200 – TMN management service: overview.
5. <https://lex.uz/ru/docs/-5443205>